

**PENGARUH HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN
PRILAKU PESERTA DIDIK MTS HIDAYATUL MUTAALIMIN
DESA MEDALEM KECAMATAN SENORI**

Sri Sundari, Munari

ABSTRAK

Pengaruh Hubungan Sekolah dengan Masyarakat terhadap Peningkatan Prilaku Hidayatul Mutaalin Ds. Medalem Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masalah yang berhubungan sekolah dengan masyarakat dan peningkatan prilaku yang positif dalam mengatasinya penulis rumuskan : Bagaimana Pengaruh Hubungan Sekolah dengan Masyarakat terhadap Peningkatan Prilaku Hidayatul Mutaalin Ds. Medalem Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban.

Kajian pustaka 1) Hubungan sekolah dengan Masyarakat, 2) kajian Pengaruh masyarakat terhadap Sekolah, 3) Peningkatan prilaku Peserta didik, 4) Jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat, 5) Peningkatan Prilaku

Metode penelitian yang digunakan adalah: 1) Metode studi Kasus 2) Jenis penelitian Study Lapangan, 3) Populasi, Sampel dan Sumber data adalah : Profil sekolah, 4) teknik sampling Stratified proportional, 5) metode dan analisa data. Akhirnya disimpulkan bahwa Sekolah dengan masyarakat memerlukan basis kekuatan sosial, budaya dan politik dalam memberikan Gambaran Peningkatan prilaku pembangunan untuk Akhlaq masyarakat desa Medalem kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Kata Kunci: Sekolah dengan Masyarakat terhadap Peningkatan Prilaku

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan Sekolah dengan masyarakat salah satu bidang garapan administrasi pendidikan sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya, ada). Istilah “sekolah” merupakan konsep yang luas, yang mencakup lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal sedangkan istilah “masyarakat” merupakan konsep yang mengacu kepada semua individu, kelompok, lembaga atau organisasi yang berada diluar sekolah sebagai lembaga pendidikan. Masyarakat yang bersifat kompleks, terdiri dari berbagai macam tingkatan masyarakat yang saling melengkapi (over lapping) dan bersifat unik, sebagai akibat latar belakang dimensi budaya yang beraneka ragam hasil penelitian menunjukkan, betapa penting dan perlunya program sekolah selalu mengahayati adanya hubungan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat.

Mulyasa (2007:50) menyatakan hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pribadi peserta didik di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Filsafat pendidikan pancasila, Demikian juga masyarakat ada peluang menyampaikan aspirasinya kepada sekolah, akan tetapi bukan berarti kita harus berhenti untuk melakukan usaha untuk perubahan berhenti sama dengan siap ditindas oleh negara lain, meskipun harus diakui bahwa tidak semua perubahan di era globalisasi membawa pada dampak positif.

Hubungan antara sekolah dengan masyarakat sangatlah penting, karena peningkatan prilaku peserta didik dapat dilihat ketika peserta didik bersosial dengan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk hubungan sekolah dengan peserta didik?

2. Bagaimana kinerja lembaga disekolah dengan masyarakat dalam meningkatkan prilaku peserta didik di MTs Hidayaul Mutaalimin Ds. Medalem Kec. Senori Kab. Tuban.
3. Bagaimana pengaruh hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan prilaku peserta didik di MTS Hidayaul Mutaalimin Ds. Medalem Kec. Senori Kab. Tuban.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk :

- a. Untuk mengetahui hubungan sekolah dengan peserta didik
- b. Untuk mengetahui kinerja lembaga disekolah dengan masyarakat dalam meningkatkan prilaku peserta didik di MTs Hidayaul Mutaalimin Ds. Medalem Kec. Senori Kab. Tuban. .
- c. Untuk mengetahui pengaruh hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan prilaku peserta didik di MTS Hidayaul Mutaalimin Ds. Medalem Kec. Senori Kab. Tuban .

1.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi kebenarannya (S. Margono, 2007:67).

Dalam penelitian ini ada dua hipotesa yaitu hipotesa alternative (Ha) yaitu menyatakan adanya hubungan antara variable hipotesa X dan variable Y dan hipotesa nol (Ho) yang menyatakan tidak adanya hubungan antara vareabel X dan variable Y (Suharsini Arikunto, 2001:73)

- Ha : Ada hubungan yang signifikan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan prilaku peserta didik di MTS Hidayaul Mutaalimin Ds. Medalem Kec. Senori Kab. Tuban.
- Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan prilaku peserta didik di MTS Hidayaul Mutaalimin Ds. Medalem Kec. Senori Kab. Tuban.

1.5. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengembangan keilmuan untuk peneliti selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan peningkatan prilaku peserta didik di sekolah
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi guru, praktisi pendidikan dan mengambil kebijakan khususnya kebijakan yang berkenaan dengan upaya peningkatan perilaku peserta didik di sekolah dan masyarakat Ds. Medalem Kec. Senori Kab. Tuban.

1.6. Sistematika Pembahasan

Adapun pada Sistematika Penelitian ini dapat diuraikan kronologi penelitian sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang di dalamnya membahas tentang latar belakang

Bab II Landasan Teori, yang di dalamnya terdiri dari lima sub. Sub pertama membahas tentang pengertian Hubungan Sekolah dengan Masyarakat terhadap Peningkatan perilaku, peranan sekolah terhadap masyarakat, untuk sub bab tiga Hasil – hasil penelitian yang relevan sub bab empat Hipotesis tindakan sub bab lima Indikator Keberhasilan.

Bab III Metodologi Penelitian Rancangan Penelitian yang dibahas di dalamnya tentang, Latar dan Karakteristik Penelitian, Latar penelitian, Karakteristik Penelitian, Variabel Penelitian dan, Instrumen Penelitian dan pengumpulan data dan Analisa dan Refleksi

Bab IV adalah Hasil penelitian dari Madrasah Sanawiyah Hidayatul Mutaalimin Medalem Senori Tuban.

Bab V Adalah penutup yang memuat kesimpulan, Implikasi Hasil penelitian dan saran-saran bagian akhir skripsi yang berisi tentang Daftar Pustaka dan lampiran – lampiran

Kata Kunci : hubungan Sekolah dengan Masyarakat terhadap peningkatan Prilaku

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hubungan sekolah dengan masyarakat

2.1.1. Pengertian sekolah dengan masyarakat

Peserta didik di sekolah membentuk suatu lingkungan pergaulan, yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peranan tertentu. Dalam kehidupan tersebut dan terjadi pergaulan, seperti hubungan sosial tertentu. (Saiful Bahri Djamarah, 1994:253)

Sebagai Masyarakat, anak didik tidak bisa melepaskan diri dari ikatan sosial. Sistem sosial yang berbentuk mengikat perilaku anak didik untuk taat pada norma-norma sosial, susila dan hukum yang berlaku didalam masyarakat. Demikian halnya di sekolah. (Syaiful Bahri Djamarah 1994:179)

Istilah “sekolah” disini merupakan konsep yang luas mencakup baik lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sedangkan istilah “masyarakat” merupakan konsep yang mengacu kepada semua individu, kelompok lembaga atau organisasi yang berada diluar sekolah sebagai lembaga pendidikan.

2.1.2. Tujuan Hubungan sekolah dengan masyarakat

Mengenai tujuan hubungan sekolah dan masyarakat, T Sianipar meninjaunya dari sudut kepentingan kedua lembaga tersebut, yaitu kepentingan sekolah dan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Menurut Pribadi (1987), pendidikan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- a) Tujuan umum pendidikan
- b) Tujuan khusus pendidikan (yaitu pengkhususan dari pada tujuan umum tersebut, yaitu tujuan yang dirumuskan berhubungan dengan situasi dan pandangan hidup suatu masyarakat tertentu, misalnya tujuan pendidikan atas dasar filsafat hidup Pancasila)
- c) Tujuan insidental, yaitu tujuan yang tidak selalu jelas hubungannya dengan tujuan umum yang ingin dicapai, misalnya mengajak anak-anak makan bersama, disini jika dicari apa hubungannya dengan tujuan umum pendidikan, pasti ada

d) Tujuan sementara, yaitu tujuan yang bertalian dengan perkembangan anak, dimulai dari masa bayi sampai anak itu menjadi dewasa, misalnya anak waktu bayi diurus dan diasuh dengan segala kemesraan dan kecermatan oleh ibunya demi tercapainya tujuan akhir pendidikan, secara tahap demi tahap.

e) Tujuan tak lengkap, artinya tujuan yang meliputi berbagai aspek dari seluruh kepribadian seutuhnya, seperti tujuan pendidikan jasmani, tujuan pendidikan intelektual, tujuan pendidikan watak, pendidikan kemauan, pendidikan religious, dan sebagainya.

f) Tujuan intermidier, artinya tujuan yang terpotong-potong, yang lebih menitik-beratkan pelaksanaan teknisnya, tanpa dihubungkan dengan tujuan umum pendidikan, sehingga melibatkan berbagai pemikiran filsafi. Misalnya tujuan suatu unit pokok bahasa di dalam kelas mengenai satu matapelajaran.

2.1.3. Pengaruh Masyarakat terhadap Sekolah

Selain masyarakat selalu tumbuh dan berkembang, ia memiliki identitas atau karakteristik tersendiri sesuai dengan social budayanya dan latar belakang ekonominya. Identitas dan perkembangan masyarakat tersebut sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sekolah. Pengaruh tersebut baik dalam orientasi dan tujuan pendidikan maupun proses pendidikan itu sendiri. Dalam orientasi dan tujuan pendidikan jelas sedikit banyak akan diwarnai oleh masyarakat mengingat sekolah merupakan lembaga masyarakat, sekolah berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, wajar bila kurikulum sering diadakan perubahan dan tujuan pendidikan rumusannya mengalami perubahan mengingat keadaan masyarakat memang berkembang dan berubah pula

2.2. Pengertian Peningkatan Perilaku Peserta didik

Perilaku menurut Hasan Langgulung adalah aktivitas yang dibuat oleh seseorang yang dapat disaksikan dalam kenyataan sehari-hari (Hasan Langgulung 1996: 21).

Sedangkan menurut Bimo Walgito, perilaku adalah aktivitas yang ada pada individu atau organisasi yang tidak timbul dengan sendirinya,

melainkan akibat dari stimulus yang diterima oleh organisasi yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Namun demikian sebagian terbesar dari perilaku organisme itu sebagai respon terhadap stimulus eksternal (Bimo Walgito, 1994:15).

Peningkatan Perilaku peserta didik dapat dasarnya lahir dari ekspresi sikap santun dan kenakalan yang muncul dari kalangannya. Secara fonomenologis gejala kenakalan timbul dalam masa pubertas, di mana jiwa dalam keadaan labil, sehingga mudah terseret oleh lingkungan. Seseorang anak tidak tiba-tiba menjadi nakal, tetapi menjadi nakal karena beberapa saat setelah dibentuk oleh lingkungan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat (Guawan, 2000)

2.3. Pengaruh Hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan perilaku peserta didik di MTs Hidayatul Mualimin Ds. Medalem Kec Senori Kab Tuban.

Sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu dan mendapatkan pendidikan formal. Menurut Purwanto (1990) Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Jadi, seorang anggota masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dalam bidang pendidikan dari sekolah. Seorang anggota masyarakat yang menginjakkan kaki di sekolah pasti berharap untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup (Mudyahardjo, 2001).

2.3.1. Jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat

Menurut Arikunto (1988), apabila sekolah dipandang sebagai suatu organisasi sosial maka organisasi tersebut mempunyai lingkungan di mana ia memperoleh pengaruh dan membutuhkan hubungan.

- a. Hubungan masyarakat internal adalah hubungan masyarakat yang di jalin oleh dan di antara unsur-unsur yang ada di dalam sekolah.
- b. Humas eksternal adalah humas yang di jalin oleh dan diantara sekolah dengan lembaga negeri, lembaga swasta dan perseorangan di luar organisasi sekolah yang bersangkutan.

Menurut Purwanto (1990) ada tiga jenis hubungan antara sekolah dan masyarakat, yaitu :

a. Hubungan edukatif

Hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru dan orang tua. Hubungan ini mempunyai maksud agar tidak terjadi perbedaan prinsip yang dapat mengakibatkan keragua-raguan dalam kepribadian dan sikap seorang anak.

Hubungan kerjasama yang lainnya adalah dengan berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Cara kerjasama itu dapat direalisasikan dengan pertemuan rutin orangtua murid ke sekolah demi membahas masalah murid yang ada.

Dengan adanya hubungan ini, diharapkan pihak sekolah dan orangtua murid dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi murid sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik.

b. Hubungan Kultural

Hubungan Kultural adalah usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan barometer bagi maju-mundurnya kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, dan adat-istiadat. Dan kemudian sekolah juga seharusnya dapat dijadikan titik pusat dan sumber tempat terpancarnya norma-norma kehidupan yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang maju.

Jadi, bukanlah sebaliknya sekolah hanya mengintroduksikan apa yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Untuk itu diperlukan adanya hubungan yang fungsional antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan dari perkembangan masyarakat.

2.3.2. Peningkatan perilaku

(Teori differential Association)

Menurut pandangan teori ini Peningkatan perilaku bersumber pada pergaulan yang berbeda. Perilaku terjadi melalui proses ahli budaya, di mana seseorang mempelajari suatu

budaya seperti perilaku homoseksual, hubungan seks pernikahan.. Hal inilah yang biasanya terjadi pada kehidupan peserta didik tanpa memandang jenjang pendidikannya. Pada saat ini perilaku sudah biasa dilakukan oleh murid Sekolah Dasar, karena adanya proses alih budaya.

2.4. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat diajukan hipotesis berikut :

1. Terdapat pengaruh Hubungan Sekolah dengan Masyarakat terhadap peningkatan perilaku peserta didik MTs Hidayatul Mutaalimin Medalem Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala segala holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006:76). Sedangkan bentuk penelitian ini adalah penelitian Exploratif. Mengingat bahwa media yang digunakan adalah pengaruh hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan perilaku peserta didik menggunakan angket dari Sekolah maka pendekatan dalam penelitian ini adalah nilai praktek dan nilai lapor yang terkait dengan perilaku. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Artinya penelitian mendeskripsikan temuan dan data yang di peroleh serta menganalisa temuan dalam data tersebut menggunakan hitungan-hitungan atau angka-angka baik dalam bentuk product moment maupun statistik.

Dari uraian beberapa metode dapat di ambil kesimpulan bahwa peneliti ini termasuk penelitian terapan, metode survey jenis data kuantitatif.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah seluruh individu yang diselidiki, yaitu hasil pembelajaran Madrasah sanawiyah Hidayatul Mutaalimin Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yang berjumlah 200 siswa akan tetapi dalam hal ini sebagai populasi sasarannya dibatasi dalam jumlah tertentu, yang nantinya di harapkan bisa mewakili populasi secara keseluruhan(Drs Muhammad Ali, 2000: 91)

3.2.2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti menurut para ahli pada umumnya menetapkan berapa prosentase seharusnya. Prof. Drs. Minarto Surahmat menjelaskan tentang populasi dibawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50% sedang prof.Drs. Sutrisno Hadi,

MA.Mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada batasan yang mutlak berapa persen sampel harus diambil (Drs Muhammad Ali, 2000: 54)

Dalam menentukan sampel, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Tetapi, jika jumlah subjeknya lebih besar, maka sampel dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih(Prof. Dr. Suharsimi Arikunto 2006:131)

Adapun teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah teknik *Stratified proportional random sampling*. *Stratified* artinya sampel yang diambil merupakan wakil dari semua tingkat, yakni sampel diambil dari kelas VII, VIII dan IX *Proportional* artinya sampel yang diambil dari masing-masing tingkatan kelas tersebut jumlahnya seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam masing-masing strata. Adapun yang dimaksud dengan *random* adalah peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama sehingga semua subjek berhak untuk dipilih menjadi sampel.

Dari keterangan di atas dapat dirumuskan bahwa kepastian pengambilan sampel dari populasi yang mutlak dan yang representasi tidak ada kepastian dari para ahli. Namun demikian sampel adalah suatu hal yang penting dalam penelitian.karena hasil penelitian akan digeneralisasikan kepada populasi.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 20% dari seluruh populasi, sehingga 10% dari 200 siswa adalah 20.siswa Madrasah Sanawiah Jadi sampelnya adalah 30 siswa, dengan rincian Kelas VII diambil sebanyak 10 siswa, kelas VIII sebanyak 10 siswa dan Kelas IX sebanyak 10 siswa.

3.3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian sesungguhnya, angket dan nilai peserta didik melihat/melakukan secara langsung.

Instrumen yang dipergunakan peneliti adalah Angket adalah Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau tentang hal-hal yang ia

ketahui. (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto 2006:151)

ini, yaitu dapat mengetahui hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan perilaku peserta didik.

Disamping mempunyai peranan penting. Angket biasanya juga mempunyai kelemahan. Diantara kelemahan adalah angket tidak kembali dan dalam pengisian cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam pengisian karena kurang memahaminya.

3.4. Pengumpulan data.

Untuk memperoleh data yang diperoleh maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

3.4.1. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek yang diteliti dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode ini digunakan untuk meneliti secara langsung keadaan gedung, fasilitas, letak geografis serta suasana proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan MTs Hidayul Mutaalimin Medalem Senori Tuban Tahun Pelajaran 2014/2015

3.4.2. Interview

Interview/wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto 2006:155). Komunikasi tersebut dilakukan dengan cara dialog (tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung yaitu apabila data yang dikumpulkan langsung diperoleh dari individu yang bersangkutan, sedangkan wawancara tidak langsung yaitu apabila wawancara yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis yaitu data mengenai hal-hal yang bisa berasal dari catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, catatan harian, agenda dan sebagainya (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto 2006:158)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tertulis seperti data jumlah siswa, data prestasi belajar, jumlah tenaga pengajar, keterangan-keterangan mengenai keadaan MI Miftahurrohman Soko Medalem Senori Tuban dan arsip-arsip lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.4.4. Metode Angket/Kuesioner

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau tentang hal-hal yang ia ketahui (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto 2006:151)

Ada dua macam angket yaitu :

1). Angket Isian (Terbuka)

Yaitu suatu angket yang isinya secara subjektif, dalam arti jawabannya menurut kemampuan responden.

2). Angket Pilihan (Tertutup)

Yaitu suatu angket yang jawabannya sudah tersedia dalam suatu daftar yang telah ditulis, dan seorang responden tinggal memilih jawaban yang telah tersedia tersebut yang sesuai dengan pertanyaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis memilih angket yang bertipe pilihan. Kemudian angket tersebut dijawab oleh siswa yang terpilih sebagai responden dan jawaban sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.5. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan atau diperoleh, selanjutnya dianalisis, terutama data yang diperoleh dari metode observasi. Berdasarkan tujuan penelitian dari jenis data yang diperoleh maka dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik sebagai metode pengolahan datanya.

Dalam penelitian ini yang berpengaruh adalah hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan perilaku peserta didik di MTs Hidayul Mutaalimin Medalem Senori Tuban Tahun Pelajaran 2014/2015

Untuk menganalisis data yang diperoleh guna membuktikan hipotesis di atas,

penulis menggunakan teknik korelasi Product Moment.

Dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1. Penyajian Data

4.1.1. Gambaran MTs Hidayatul Mutaalimin

Madrasah sanawiah Hidayatul Mutaalimin merupakan lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan yayasan yang berdomisili dijalan Ismai'1 Ds Medalem Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Berdirinya tahun 1982 ini dilatarbelagi oleh tuntutan masyarakat yang menginginkan anaknya untuk bersekolah di lembaga islamiyah. Artinya masyarakat menginginkan anaknya mengetahui dan mempelajari serta memahami ajaran – ajaran Islam dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu MTs ini mengajar pendidikan agama Islam lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum lainnya. Struktur Sekolah

1. **Nama Sekolah : MTs. Hidayatul Muta'allimin**
2. **NSM : 121235230009**
3. **Alamat : Jl. K. Isma'il No. 45 Desa Medalem**
4. **Kecamatan : Senori**
5. **Kabupaten : Tuban**
6. **Propinsi : Jawa Timur**
7. **Status Sekolah : Swasta (Terakreditasi B Tahun 2006)**
8. **Nama Kepala Sekolah : Sudjudi**
9. **Tahun Beroperasi : 1982**
10. **Tahun Berdiri : 1982**
11. **Status Tanah : Milik sendiri (Waqaf)**
12. **Luas tanah : 648 m2**

4.1.2. Visi dan Misi MTs Hidayatul Mutaalimin Medalem Senori

a. Visi

Terwujudnya Pendidikan berkualitas Kreatif dan Islami yang mampu menghasilkan lulusan beriman bertaqwa berakhlakul karimah ber Iptek, berbangsa dan beradapan.

b. Misi MI Ssalafiyah Tawaran Kenduruan

1. Mewujudkan lembaga pendidikan yang berkualitas, kreatif dan islami.
2. Menciptakan lingkungan Pendidikan menambahkan suasana belajar aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan.
Mencetak lulusan yang memiliki kesalahan cendikia, serta memiliki, kometmen, kebangsaan, kenanusiaan, dan keberadaban yang Islami.

Hasil dari perhitungan di atas akan dikonsultasikan dengan r tabel, jika r_{xy} lebih besar dari r tabel, maka hipotesis nihil (H_0) ditolak dan hipotesis kerja (H_a) diterima. Dan sebaliknya jika r_{xy} lebih kecil dari r tabel, maka hipotesis nihil (H_0) diterima, dan hipotesis kerja (H_a) ditolak

b. Tabulasi Data

Dalam hal ini tabel – tabel guna untuk persiapan menghitung frekwensi jawaban responden sesuai dengan katagori-katagori yang telah ditentukan

Agar penyajian data lebih praktis variable yang ada di buat dalam bentuk kode. Adapun variabel konsep hubungan sekolah dengan masyarakat diberi kode X (variable X) sedang variable Peningkatan prilaku di beri kode Y (variable Y) Jadi koefisian Pengaruh adalah 0,72 hal ini memberikan interprestasinya terhadap r_{xy} atau rho

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pembahasan skripsi ini berjudul “ Pengaruh Hubungan sekolah dengan masyarakat terhadap peningkatan perilaku peserta didik di MTs Hidayatul Mutaalimin Medalem Senori - Tuban” Dari awal sampai akhir Pembahasan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat pengaruh terhadap peningkatan perilaku peserta didik..
2. Pengaruh hubungan sekolah dengan msyarakat mempunyai tingkat pengaruh yang sangat cukup, sehinga cenderung lebih baik untuk peningkatan prilaku peserta didik.
3. Hasil pembelajaran yang baik bagi siswa di MTs Hidayaul Mutaalimin tersebut adanya hubungan dari lingkungan Keluarga dimana siswa itu pertama kali mendapat pengetahuan dan tingkah laku yang mereka pandang setiap hari dilingkungan sekolah / lingkungan keluarga mereka yang berhubungan dengan bimbingan orang tua yang sangat melekat

Seperti diketahui bahwa rho diperoleh dari penelitian adalah 0,69 sedangkan taraf signifikansi 95% adalah 0,404 sedangkan taraf signifikasi 99% 0,515 Dengan demikian ternyata rho lebih besar dari rt (baik pada tabel signifikasi 95% atau 99%) Sebagai konsekwensinya adalah hipotesa kerja yang berbunyi “Ada Pengaruh hubungan sekolah dengan masyarakat. Peningkatan perilaku peserta didik di MTs Hidayatul Mutaalimin Medalem Senori **diTerima**

5.2. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan, hendaknya sebagai orang tua dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi anak – anaknya,

dengan memahami dan mendalami karakter anak

2. Kepada siswa hendaknya selalu mengikuti/menjalankan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan sopan santun, baik yang berlaku di masyarakat maupun di sekolah.
3. Pengaruh Kepala sekolah terhadap kinerja guru di MTs Hidayatul Mutaalimin Desa Medalem Kecamatan Senori Kabupaten Tuban signifikan.